

XIII. LA CONJETURA DE COLLATZ.
Orden y armonía en los números de las secuencias.

Miguel Cerdá Bennassar – Julio 2021

Una secuencia de Collatz se obtiene aplicando la siguiente función a un número entero positivo y a cada resultado, hasta llegar al número 1:

Si el número es par: $k/2$
Si el número es impar: $(3k+1)/2$

Otras secuencias con propiedades similares, se obtienen aplicando la siguiente función a un número entero positivo y a cada resultado, hasta llegar a $1-m$:

Si el número es par: $(3k+1+m)/2$
Si el número es impar: $(k-m)/2$

k : cualquier número natural.

m : cualquier número impar, positivo o negativo.

Cuando resulta un término igual a $1-m$ se considera finalizada la secuencia, porque se convierte en periódica, como ocurre en la de Collatz cuando llega al número 1.

Sumando m a todos sus términos, resultarán los mismos términos de una secuencia de Collatz empezada con $k+m$.

$$(S_1+m), (S_2+m), \dots (S_n+m) = C_1, C_2, \dots C_n \quad C_n - S_n = m$$

Primer término de la secuencia: $S_1 = k$

Ultimo término de la secuencia: $S_n = 1 - m$

Primer término de la secuencia de Collatz: $C_1 = k+m$

Ultimo término de la secuencia de Collatz: $C_n = 1 - m + m \rightarrow 1$

Una secuencia en la que $S_1 = k$ y una secuencia de Collatz en la que $C_1 = k+m$, tienen las mismas propiedades y esto supone que hay infinitas secuencias similares a una secuencia de Collatz, porque k y m son infinitos y m además puede ser positivo o negativo.

Si todas las secuencias $\{S_n\}$ en las que $S_1 = k$, acaban en $S_n = 1-m$, todas las secuencias de Collatz en las que $C_1 = k+m$, acabarán en $C_n = 1 - m + m \rightarrow 1$.

